

25. Ulusal Biyoloji Kongresi

13-15 Temmuz /2023

BİLDİRİ VE KONUŞMA
ÖZET KİTABI

İYTE / İzmir

ubikon2023.org

ISBN Numarası : 978-605-73470-1-5

ORGANİZASYON

Kongre Onursal Başkanı

Dr. Yusuf Baran

Kongre Eş Başkanları

Dr. Anne Frary – Dr. İhsan Soytemiz

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Atilla Kaya

Dr. Erdoğan Çiçek

Dr. F. Şeyma Gökdemir

Dr. Filiz Vardar

Dr. Güven Özdemir

Dr. Güneş Özhan

Dr. Halide Nihal Açıkgöz

Dr. Handan Kayhan

Dr. H. Atakan Ekiz

Dr. Hıdır Güneri

Dr. İrem Karamollaoğlu

Dr. Osman Erkmen

Kongre Eş Sekreterleri

Dr. Şerife Ayaz Güner – Dr. Özgün Teksoy

Junior Biologist Sekreteryası Ekibi

Onur Öztürk – Melisa Altun – İrem Adar – Sena Tan – Şüheda Özek

Kongre Etik Kurulu

Dr. Ali Demirsoy

Dr. Alev Haliki Uztan

Dr. Bünyamin Akgül

Dr. Davut Alptekin

Dr. Semra İlhan

Kongre Hakem Kurulu

Dr. Halide Nihal Açıkgöz

Dr. Handan Kayhan

Dr. Necati Fındıklı

Dr. Aylin Yaba Uçar

Dr. Davut Alptekin

Dr. Filiz Vardar

Dr. Yavuz Turan

Dr. Gülriz Bayçu

Dr. Serhat Sirekbasan

Dr. Güven Özdemir

Dr. H. Atakan Ekiz

Dr. Şerife Ayaz Güner

Dr. Özgün Teksoy

Dr. Güneş Özhan

Dr. Deniz Yücesoy

Dr. Melis Kartal Yandım

Dr. Ayşe Banu Demir

Dr. Ahmet Çabuk

Dr. Mustafa Sözen

Dr. Enver Keren Dirican

Dr. Hıdır Güneri

Dr. Ali Demirsoy

Bilimsel Kurul

Dr. Ahmet Aksoy	Dr. Ahmet Çabuk
Dr. Ahmet Karataş	Dr. Alev Haliki Uztan
Dr. Ali Demirsoy	Dr. Anne Frary
Dr. Atakan Ekiz	Dr. Aylin Yaba Uçar
Dr. Ayşe Nalbantsoy	Dr. B. Emre Dayanç
Dr. Battal Çıplak	Dr. Ayşe Banu Demir
Dr. Burcu Erbaykent	Dr. Bünyamin Akgül
Dr. Celal Kaloğlu	Dr. Cem Orçun Kıraç
Dr. Davut Alptekin	Dr. Deniz İnnal
Dr. Deniz Yücesoy	Dr. Duygu Sağ
Dr. Enver Kerem Dirican	Dr. Erdoğan Çiçek
Dr. Ertan Taşkavak	Dr. Ferhat Cengiz
Dr. Figen Çalışkan	Dr. Filiz Vardar
Dr. Gamze Tan	Dr. Gülriz Bayçu
Dr. Güven Özdemir	Dr. H. Güneş Özhan
Dr. Halide Nihaz Açıkgöz	Dr. Halil Bıyık
Dr. Hikmet Geçkil	Dr. Hülya Karadeniz
Dr. Hülya Yükseloğlu	Dr. İsmail Türkan
Dr. Kerim Çiçek	Dr. Mehmet Zülfü Yıldız
Dr. Melis Kartal Yandım	Dr. Metin Tanoğlu
Dr. Murat Alan	Dr. Mustafa Cemal Darılmaz
Dr. Mustafa Sözen	Dr. Nebile Dağlıoğlu
Dr. Necati Fındıklı	Dr. Nilüfer Tülün Güray
Dr. Pelin Yüksel Mayda	Dr. Rahşan İvgin Tunca

Dr. Safiye Aktaş

Dr. Semra İlhan

Dr. Serap Anette Akgür

Dr. Serap Evran

Dr. Serhat Sirekbasan

Dr. Sertaç Önde

Dr. Servet Özcan

Dr. Şener Akıncı

Dr. Şerife Ayaz Güner

Dr. Şeyda Şebnem Özcan

Dr. Şule Örencik Öztürk

Dr. Özlem Ablak Gürbüz

Dr. Yasin Kaymaz

Dr. Yavuz Turan

[P-63]**Gaziantep Büyükşehir Belediyesi botanik bahçesi canlı bitki koleksiyonu**Ebru Bozlar¹, Banu Gökçek¹, Fatih Yayla², Şeyda Yılmaz²¹Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi, Gaziantep²Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep

Giriş ve Amaç: Günümüzde, doğal zenginliklerimizi koruma ve bitki çeşitliliğini insanlarla buluşturma amacıyla kurulan botanik bahçeleri, bitkilerin korunmasına, araştırılmasına ve halka tanıtılmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Botanik bahçelerinin yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan en belirgin özelliği ise bitki koleksiyonlarıdır. Bu koleksiyonlar, botanik bahçelerinin benzersiz ve kıymetli birer varlık olmalarına katkı sağlar.

Gereç ve Yöntem: Farklı bitki türleri, familyaları veya coğrafi bölgeler temel alınarak düzenlenen koleksiyonlar, geniş bir bitki çeşitliliği sunar ve ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır. Botanik bahçeleri, bitki koleksiyonları sayesinde halka bitki çeşitliliğini ve doğal zenginlikleri tanıtmaya fırsatı sunmaktadır. Bu bahçeler, eğitici etkinlikler, turlar ve bitki sergileri gibi programlar düzenleyerek Ziyaretçilerinin, bitki koleksiyonları aracılığıyla farklı bitki türlerini gözlemleme ve bitki bilimiyle ilgili bilgiler edinme şansına sahip olmalarına imkân sağlamaktadır. Doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitlilik bilincinin oluşturulması açısından botanik bahçesindeki koleksiyonlar büyük bir öneme sahiptir.

Bulgular ve Sonuç: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi olarak bu çeşitliliğin korunması, halka tanıtılması ve çeşitli eğitimlerle doğaya olan ilginin artırılması adına 17 dönüm alana kurmuş olduğumuz 11 özel tematik bahçemizde farklı türlerden bitkiler bulunmaktadır. Özel tematik bahçeler içerisinde Su bitkileri bahçesi (46 takson), Japon bahçesi (44 takson), Gül bahçesi (50 takson), Osmanlı bahçesi (23 takson), Renk ve Koku bahçesi (42 takson), Kaya bahçesi (68 Takson), Tıbbi ve Endemik Bitkiler bahçesi (55 takson), Açık Tohumlu bitkiler bahçesi (40 takson), Zen bahçesi (17 Takson) ve Üç boyutlu bitkiler bahçesi (18 takson) olmak üzere toplam 1128 bitki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Botanik Bahçe, Bitki Çeşitliliği, Canlı Bitki Koleksiyonu, Gaziantep, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Temalı Bahçe